

YOSHLAR DUNYOQARASHINI YUKSALTIRISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI

Yo'ldoshboyev Mirabbos Vohid o'g'li

Toshkent farmatsevtika instituti talabasi

e-mail: yoldoshboyevmirabbos0605@gmail.com,

tel: +998 93 775 06 05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14473000>

Annotatsiya: Hozirgi vaqtdagi sharoitida ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning qiziqish va ehtiyojlarini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Bu borada yoshlarni milliy va umumnisoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash har qaysi jamiyat uchun zaruriyatga aylanmoqda. Yoshlarning dunyoqarashi jamiyat hayoti uchun ta'sir darajasi yuqori bo'lganligidan kelib chiqib yoshlarga ta'sir etuvchi axborotlar, ulardan himoyalanih, dunyoqarashini yetuk darajada shakllantirish, yoshlarning g'oyaviy xilma xillik sharoitida o'z pozitsiyasi va tafakkur tarzidan kelib chiqib to'g'ri qarorlar qabul qilishni, yoshlarning dunyoqarashida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga erishishni davrning ruhi talab etmoqda.

Kalit so'zlar: globallashuv, globalizatsiya, umumnisoniy qadriyatlar, ijtimoiy ahloq, ahloqiy ong, madaniyat, demografik qatlamlar, yod g'oyalar, natsional qarashlar, transformatsiya.

XX asr oxiri XXI asr boshida insonning nafaqat borliq, obektiv reallik, olamning ilmiy manzarasi togrisidagi tasavvurlari, balki ozi mavjud bolib turgan jamiyat, unda yaratilgan va yaratilayotgan qadriyatlar hamda ideallar togrisidagi qarashlari ham ozgardi.

Jahon taraqqiyotining hozirgi bosqichidagi ijtimoiy-siyosiy va manaviy-ahloqiy modernizatsiya jarayonida yoshlar innovatsion tafakkurini rivojlantirish va jamiyat hayotiga ilm-fan yutuqlarini tatbiq etilishi kolami bilan bevosita bogliqdir. Hozirgi davrda innovatsion tafakkurning mahsuli bolgan ilmiy yangiliklar, ijodiy ishlanmalar, ilmiy tadqiqot natijalarining jadallik bilan jamiyatning har bir jabhasiga tatbiq qilish jarayoni tobora kuchayib bormoqda. Shu bois dunyoning ilmiy jamoatchiligi tomonidan kishilarda innovatsion tafakkurni shakllantirish masalalari chuqur tadqiq etilmoqda. Dunyoda qadriyatlar tizimi shakllanishining falsafiy qonuniyatlari, mezonlari va korsatkichlari togrisida salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Kishilarda, ayniqsa, yoshlarda qadriyatlar tizimining shakllanishida talim tizimi va ilmiy qadriyatlarning orni beqiyos hisoblanadi. Shu bilan birga milliy qadriyatlarning shakllanishi, bu jarayonda ilmiy-falsafiy dunyoqarashning orni, innovatsiyalarni qabul qilishdagi ilmiy-ijodiy erkinlik masalalariga etibor qaratilmoqda.

Qadriyatlarga doir eng dastlabki qarashlar shumerliklarning "Me" qonunlari, Bobil podshosi Xammurapi qonunlarida, "Pxatotep ogitlari", "Misr mayyitlar kitobi", Avesto kabi qadimiy yodgorliklarda jamiyatdagi meyorlar va tamoyillar qonunlar korinishida ifodalangan va targib qilingan. Keyinchalik bunday qonun va davatlar ornini pandnoma va hikmat korinishidagi, xususan, Hindistonning "Manu qonunlari", "Dhammapada", "Patanjali" kabi manbalar egallay boshladi.

Qadimiy Xitoy Dao yonalishi vakillari insonni tabiatning ajralmas bir qismi sifatida olib qaraydilar va uning vazifasi fazilat yolidan borish ekanini, barsha yovuzliklar, baxtsizliklar insonning tabiat joriy etgan qonunlarga amal qilmasligi natijasi ekanini takidlaydilar.

Yunon faylasuflari Suqrot va Platon ilgari surgan goyalarda qadriyat tizim sifatida baholanib, qadriyatlar insonga azaldan berilganligi takidlansa, Aristotel qarashlarida esa bu fikr inkor etilib, inson bilish faoliyati, voqelikka faol munosabati orqali, hirsu-ehtiroslar ustidan hukmronlik qila olishi tufayli erishadi, deydi.

Orta asrlar SHarq mutafakkirlaridan biri Abu Nasr Forobiyning qarashlari alohida orin egallaydi. Uning fikrisha, «yuksak axloqiy fazilatlariga rioya qilgan holda rivojlanayotgan har qanday davlat oz fuqarolarini shak-shubhasiz baxt-saodat yoliga olib shiquvshi kushli quroldir. Inson bilim va namunali axloq egasi bolgandagina yaxshi odat va harakatlarni ozida mujassamlashtira oladi, u har qanday yovuz buzgunshiliklar koshasiga kirmaydi, aksinsha, ularga nisbatan shavfqatsiz jang olib boradi».

Beruniy insonning kamolotga erishish masalasiga alohida etibor berar ekan, komillikning muhim mezoni sifatida yuksak axloqlilikni etirof etadi. Beruniy bilim olishni axloqiy tarbiya bilan boglaydi. Zero, axloqlilik insonning eng asosiy sifati bolishi kerak.

Bugungi kunda yoshlarning ongida revolyusiya sodir etish, ularning dunyoqarashini insonparvarlashtirish zarurligi haqidagi muhim qarashlar, yondashuvlar Timoti Liri, Robert Uilson, Stanislav Grof kabi olimlar tomonidan oldinga surilmoqda. Boshqa bir guruh olimlar esa insoniyat oz dunyoqarashini insonparvarlashtirishga qodir emas, degan xulosaga kelmoqda. Chunki inson dunyoqarashi ozining butun taraqqiyoti mobaynida axloqiy mezonlardan juda uzoqlashib ketganini, mafkuraga yashirin xizmat qilishga moyilligini (noobektivligini) va cheklanganligini (ruhiyat, goyaviylikni inkor etishini) namoyon etmoqda. Shuning uchun u borliqni, tabiatni real va toliq korish, tushunish va insoniyat evolyusiyasiga togri yol korsatish vazifasini bajara olmaydi. Boz ustiga hozirgi davr axborotlar oqimining shiddatini, kompyuter texnologiyalari tufayli tafakkur qobiliyatining zaiflashib borayotganini, voqelikni real bilishga xalal beradigan fikrga ixtiyoriy yoki beixtiyor kiritilgan nazariy qoliplar, konstruksiyalar, modellar, obrazlar, sxemalar va boshqa chiqindilar kopayib ketganini va boshqa shu kabi omillarni ham hisobga olish kerak. Masalan, umuman tizimni emas, balki jonli jamiyatni bilishga intilish ham kerak. Bir soz bilan aytganda, insoniyatga yaroqli bolishi uchun fan oz inqirozidan chiqishi, insonparvar goyalar asosida transformatsiyalanishi (o'zgartirilishi) kerak

Inson hayotida uchraydigan dunyoqarashni yuksaltirish bilan bogliq masalalarning oziga xos jihatlari quyidagilar bilan ajralib turadi: birinchidan, bu dunyoqarash bilan bogliq masalalar shu darajada murakkab va chuqurki, ularga buyuk hikmat egalari necha asrlardan buyon javob izlab kelganlar va yechimsiz muammolar haligacha mavjud; ikkinchidan, dunyoqarash bilan bogliq masalalar bir individ hayotiga emas, butun insoniyatga taalluqlidir; uchinchidan, agar dunyoqarash bilan bogliq savollarga togri yechim topilsa, boshqa har qanday savol yechimining kaliti topilgan boladi; tortinchidan, shu savollarga ozini qoniqtiradigan javob topilmagunicha oqil inson ozini chinakam baxtli deb his eta olmaydi. Shunday masalalarni umumlashtirib, bir soz bilan dunyoning mohiyati va unda insonning tutgan orni haqidagi yoki qisqa qilib, dunyoning (shu jumladan inson ichki dunyosining) mohiyati haqidagi masalalar yoki yana ham qisqacha: dunyoqarash masalalari deyiladi. Mazkur savollarga berilgan javobdan kishining dunyoqarashi qandayligi korinadi. Dunyoqarash inson manaviyatining, uning ichki ruhiy dunyosining muhim, zaruriy qismidir. Zero, bu hayotda tirik mavjudotlarning hech biri oz hayotining mano-mohiyati xususida bosh qotirmaydi. Zero, odam bolasidan bolak hech qaysi jonzot ozining jismoniy ehtiyojlaridan

yuqoriroq kotarilgan emas. Yuqoridagi savollarni umumlashtirsak, ular dunyoning mohiyati va unda insonning tutgan orni haqidagi masalaga aylanadi va dunyo deganimizda faqat tashqi dunyoni emas, balki ichki, ruhiy dunyoni ham tushunish kerak. Yoshlar dunyoqarishini nazariy-metodologik tahlil qilishda oz navbatida etnomadaniy jihatlarni ham inobatga olish kerak boladi.

«Etnomadaniy kompetentlik yuqori bilimlilik, shaxslararo munosabatlarda ziyraklik, mamlakat ichkarisida va tashqarisida sodir bolayotgan yangiliklardan xabardorlik, munosabatlarda noziklik, muloqot hamkorining madaniyati, tili, ananalarini hurmat qilishni bildiradi hamda ijtimoiy munosabatlarning barcha jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini beradi». Etnomadaniy kompetentlik yoshlarni milliy va umuninsoniy qadriyatlarni anglashga va dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy mifologik makonning rang-barangligi mifning faqatgina arxaik madaniyatlar qoldigi emasligiga dalil sifatida xizmat qiladi, istemol madaniyati namoyon boladi va manfaatlar toqnashuvi kozga tashlanadi. Mif timoiy dunyoqarashning madaniy va qadriyatli yonalishlarini tubdan ozgartirib yuborish qobiliyatiga ega. Muallif fikricha, bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda oziga xos vaziyat hukmron bolib, unga kora, mifologiya va miflar insonlarning ongiga turli darajada bevosita tasir korsatadi. Iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy muhitda mavjud yangi axborot va raqamli texnologiyalar inson va jamiyat ongining bir-biriga bogliq bolishini taminlaydi, bu maqsadda internet, televidenie, mobil telefon va shunga oxshash vositalar xizmat qiladi, deyish mumkin. Mazkur tasirlar natijasida zararli miflar yaratiladi va ular shaxsning xulq-atvori va shaxsiyati buzilishiga olib keladi. Ilmiy texnikaviy taraqqiyotning bugungi bosqichida fan va mif biri-birini taqozo qiladi.

Diniy dunyoqarashning markazida Xudo goyasi turadi. Butun borliq Xudodan kelib chiqadi va yana unga qaytadi, uning tomonidan quvvatlab turiladi va yoq qilinadi. Bu dunyoqarash shakli hissiy-majoziy shaklda ifoda etilgan gayritabiiy dunyo tamoyilining inson tomonidan tan olinishi bilan xarakterlanadi. Uchinchi dunyoqarash shakli odatiy dunyoqarash deb ataladi. Bu dunyoqarash shakli insonning turmush tarzi, hayotiy shart-sharoitlaridan kelib chiqadi. Insonning kundalik ehtiyojlari qondirishga xizmat qiladi. Shuningdek, birinchi holatda inson dunyoqarashini atrof-muhit va oz ruhiy kechinmalari tarbiyalaydi. Ikkinchi holda esa, u oziga qadar dunyoqarash masalalarida oldinga surilgan goyalar bilan izchil tanishib borib, ularni tahlil etib, taqqoslab, oz xulosalarini chiqarish imkoniyatiga ega boladi. Shu manoda inson dunyoqarashining shakllanishida bilimning roli katta. Bilimning ozi ham murakkab hodisa bolib, uning shakllari, darajalari, koplax xillari bor. Shakllariga kora bilim ilmiy, diniy, falsafiy, ijtimoiy, gumanitar, tabiiy-ilmiy, texnikaviy va boshqalarga bolinadi. Maxsus bilishga kora matematik, fizik, boshqalar. Darajalariga kora esa, kundalik ratsional (aqliy) va irratsional (mistik-sirli) ilmlar mavjudligi malum. Bundan tashqari amaliy va nazariy, dunyoviy va ruhiy bilimlar ham ajratiladi. Bilimning har bir shakli, xili yoki darajasi oz orni, ahamiyatiga ega.

Donishmandlarning takidlashiga kora, bilimlar ichida eng oliysi ozlikni bilmoq ilmidir. Chunki ozini bilmagan inson ozga hech nimani haqiqiy bila olmaydi. Ayni shu ozlikni bilish eng qiyin, lekin muhim ish hisoblanadi. Zero ozini bilmagan inson oziga yoqmaydigan barcha ishlarni boshqa odamlardan, tashqi sabablardan izlaydi. Ozini bilgan inson sababni ozidan izlay oladi. Bilim etiqod bilan uzviy bogliq. Etiqod tushunchasi ishonch, iymon degan manolar bilan uygun. Kishida bazan etiqod, bazan bilim ustun ornida chiqadi. Bilimsiz etiqod kor-

korona etiqod boladi va fanatizm deb ataladi. Ezgulikka, yaxshilik, gozallikka va boshqalarga etiqod bilan boglanmagan bilim razolatga, qabohatga, katta fojealarga olib keladi. Bilimni deb etiqoddan, etiqodni deb bilimdan yuz ogirmaslikda katta hikmat yashiringan. Oz navbatida bilimlar tizimi insonni madaniy muloqotga va shunga mos qiyofani shakllanti rishga xtizmat qiladi.

Dunyoqarash shakllanishida bilimning, goyalarning emas, his-tuygularning ham roli katta. Kop hollarda chuqur bilim orqali tushunib yetilmagan masala his-tuygu orqali tez va yaxshi oydinlashadi hamda kichik dunyoqarashda ochmas iz qoldiradi. Lekin dunyoqarashning shakllanishida bilimning ham, his-tuygularning ham rolini bir-biridan ortiq yo kam hisoblab bolmaydi. Zero, bilimsiz faqat his-tuygular behad rivojlanaversa, buning telbalikdan farqi qolmaydi. Aksincha, bilimi kuchli odamlar kopincha hissiz, dili, qalbi qattiq boladilar. Demak, falsafiy-mantiqiy nuqtai nazardan qaraganda, hozirgi manaviy krizisning sababini aynan moddiyunchilik ilmiy dunyoqarashidan izlash orinli. Ayniqsa, ekologik krizisning ilmiy dunyoqarash yakkayu yolgiz hukmron oringa chiqishining oqibati olaroq sodir bolgani hozir hammaga ravshan va bu hol uning cheklangan dunyoqarash ekanini yaqqol namoyish etdi. Jamiyatdagi barcha ziddiyatlar bilimning sayozligi, his-tuygularning tubanligidan kelib chiqadi. Bilimdagi yuzakilik, toxtalishlar inson dunyoqarashining cheklanib qolishga olib keladi. Bu hol ilmiy tilda dogmatizm deyiladi. Demak, inson bilimlari hayotining ozi bilan hamohang ravishda hamisha osib borishi kerak.

Dunyoqarash – insonning hayotida shakllanadigan sub'ektiv voqelikdik. Dunyoqarash o'z ichiga bilim, amaliy faoliyat, ishonch-e'tiqod, his-tuyg'ularni qamrab oladi. Masalan, yoshlar o'zlarining dunyoqarashini real hayotga tatbiq etish strategiyalarida koradi. Dunyoqarashni shakllantirish nafaqat yoshga, balki uni tarbiyalaydigan ijtimoiy-tarixiy shart-sharoitlarga bevosita bogliq. Muayyan qadriyatlar, bilimlar va xulq-atvor modellarini oz dunyoqarashiga singdirish orqali, inson ularni oz hayotining mazmuni sifatida qabul qiladi va ijtimoiy subekt sifatida harakat qiladi. Talim (tarbiya va oqitish) yoshlarning dunyoqarashiga, birinchi navbatda, tafakkurini shakllantirishga kuchli va bazan hal qiluvchi tasir korsatadi. Shunday qilib, haqiqiy ijtimoiy-tarixiy sharoitlarga qoshimcha ravishda, talim va mafkura yoshlar dunyoqarashini shakllantirishning eng kuchli vositalaridir.

Falsafiy tafakkur tarixida namoyon bolgan noyakdillik, behad xilma-xillik, turli oqimlarga ajralishlar va ular orasidagi, ayniqsa, materializm va idealizm orasidagi keskin ziddiyatlar insoniyat oldida kondalang boladigan muammolarni yechish uchun tayanch bola oladigan yagona falsafiy asos, yagona rahbar hikmat ilmuni shakllantirish donishmandlar uchun bir armon bolib qolayotganidan shohidlik berayotganday tuyulmoqda. Yuqoridagilardan dunyoqarashning biror bir tarixiy shakli ham ozini oqlamadi, Butun dunyo boshi berk kochaga kirib qoldi, endilikda yangi dunyoqarash paradigmasini topish kerak”, degan xulosalar kelib chiqadi

Yoshlar bu jamiyatning faol ravishda kelajak unsurlarini joriy etadigan qatlamdir. Yoshlarning asosiy maqsadi ijtimoiy subektivlikka otishdan iboratdir. Shu boisdan ham yoshlar tafakkurini shakllantirish bosqichlarini falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilishda tarixiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish va yosh avlodning ozi, tabiat va butun jamiyat uchun juda muhim bolgan qiziqishlarini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiylashuv jarayonlarini tartibga solish kerak boladi. Shundagina biz yoshlarni jamiyatning dinamik manbai sifatida baholash

imkoniga ega bolamiz. Jamiyatda yoshlarning ozi ham innovatsion dinamik jarayonlarni harakatlantiruvchi faol subekt sifatida namoyon boladi. Shunday qilib, davlat siyosati nafaqat yoshlar faolligini oshirishga alohida etibor qaratishi, balki yosh avlodning dunyoqarashida tub ozgarishlar hosil qilishi kerak bolsa, davlat strategiyasini ularning tafakkur tarzi va amaliy faoliyatiga moslashtirishi kerak. Bu yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishga katta xizmat qiladi. Yoshlar dunyoqarashini shakllantiruvchi asosiy omil bu aniq bilimlarning mavjudligi emas, balki ularni tizimlashtirish, dunyoni anglash uchun bilimlar zaxirasini rivojlantirish va unga ozgacha munosabatni shakllantirishdir. Islom madaniyatining tahlili shuni korsatadiki, bu din ilohiyotida bahs-munozaralar Alloh qiyofasi (antropomorfizm) haqida ketadi. Chunki islom madaniyatida tasviriy sanatga munosabat Alloh qiyofasi, uning badiiy ifodasi masalasini oydinlashtirishdan kelib chiqadi. Islom falsafasidagi tavhid goyasidan diniy qadriyatlarning mazmun mohiyati kelib chiqadi.

Avvalo, diniy qadriyatlar har bir dinning muqaddas kitoblari, talimotlari bilan bogliq holda izohlanadi. Din, avvalo borliqni Yaratuvchi, Boshqaruvchi, adolatning yuksak namunasi sifatida haqiqat, ezgulik, yaxshilik, saxovat, gozallik singari yuksak manaviy tushunchalar orqali nozil boladigan barkamollikning oliy namunasi sifatida insonning Xudoga nisbatan munosabati buyuk ruhiy qadriyat sifatida tushuniladi. Musulmon madaniyatida komil inson obrazi paygambarlar, valiylar, avliyolar, donishmandlar siymosida badiiy tasvirlangan. Ilm ham Allohning manaviyati, insonga berilgan qadriyatidir, insonning tafakkuri gozalligi, axloqi, manaviy-ruhiy gozalligi diniy qadriyat sifatida tasviriy sanatta ramziy tasvirlandi.

Diniy qadriyatlar va tasviriy sanatta barcha ilohiy qadriyatlar haqiqat, adolat, ezgulik, gozallik, marifat, saxovat kabi inson manaviyligini ifodalovchi ijobiy goyalar bilan uygunlashib ketgan.

Islom dinida Allohga bir surat yoki haykal vositasida siginish rad etilgan. Quronning bironta surasida tasvirlash sanati taqiqlanmagan. Islom dinida tasviriy sanat muammosi faqat siginish obekti bilan bogliq muammolar yuzasidan bolgan. Umuman olganda, sharqona axloqning ozak qismini diniy talimotlar, qarashlar tashkil etadi. Islom dinidagi komil inson goyasi hozirgacha axloqiy qadriyatlar sifatida oz ahamiyatini yoqotmagan. Alloh nuri majoziy manoda tushunilib, nur bu insonga Alloh tomonidan berilgan ilm, manaviyat, gozallik va ezgulik kabi fazilatlar qiyos qilinadi.

Islom dini qadriyatlarining mohiyatini manaviyat, axloq tashkil etib, manaviyat inson qalbidagi ilohiy nur sifatida tushunilgan. Islom qadriyatlari tasviriy sanatta majoziy usulda tasvirlangan bolib, diniy qadriyatlarning oziga xos xususiyati subektiv mazmunga ega. Islom sanatta diniy qadriyatlarning oziga xos tamoyillari mavjud.

Tasavvuf talimoti adabiyot va sanatta ramziy usulni qollaydi. Temuriylar davrida islom sanatining istedodli musavviri sifatida Kamoliddin Behzodning diniy qadriyatlar va tasviriy sanat integratsiyasiga bagishlangan ijodiy yonalishi, uning diniy qadriyatlardan mohirona foydalanishi zamondoshlari tomonidan yuksak qadrlangan. Musavvirning tasviriy sanat maktabi Hirot, Movarounnahr, Tabriz, Isfaxon, SHeroz, Istanbul, Buxoro, keyinroq Hindiston va Afgonistonda davom etgan hamda dunyoga mashhur bolgan.

Musavvirilar islom dini qadriyatlari asosida oz davrining etuk kishilarini komil inson qiyofasida tasvirlashga intilgan. Islom sanattidagi diniy qadriyatlarning oziga xos xususiyati insonning ruhiy-manaviy gozalligi asosiy gozallik sifatidagi diniy qadriyatlar musavvirilar ijodida ramziy tasvirlangan.

“Tangri taolo ilohiy nurdan ilk marta aqli avvalni yaratdi va uning suratu shaklini Komil Inson qiyofasida zuhur etdi. SHuning uchun: Xalaqallohu odama alo surat ar-Rahmon (Alloh odamni Rahmon suratida yaratdi), degan hadis mavjud. Komil inson, shu tariqa, Allohning Rahmonu Rahim sifatlariga ega boldi, deydilar. Haq taolo oz ismi va sifatlarini faqat komil insonda koradi”¹. SHuningdek, Muhammad paygambarning suratlari orta asr musavvirlari tomonidan komil insonlarning erdagi timsoli sifatida tasvirlanib, Alloh rahmatining Rasululloh orqali zuhur bolishidir mazmunida berilgan. SHuningdek, dunyoviy va ilohiy bilimlarni egallagan, manaviy-ruhiy kamolotga etgan anbiyo va avliyolar, donishmandlar komil insonlar sifatida uluglanib, tasviriy sanatta ifodalangan. XXI asrda ozbek musavvirlari ijodida ozbek xalqi manaviy qadriyatlarini tiklash, ozligini anglashda diniy tasviriy sanatta yangicha uslubiy yonalishlar rivojlandi. Diniy qadriyatlar manaviy, ruhiy gozallik, axloq kabi xususiyatlarning zamonaviy sanatta turlarida bu tarzda ochib berilishi bugungi barkamol avlod idealini yoritishga, millatimiz manaviyati rivojiga, jahon madaniyatiga qoshilishiga xizmat qiladi. SHunday ekan, ozbek xalqining manaviy qadriyatlarini tiklashga, ozligini anglashga intilish jarayonlari kechayotgan hozirgi davrda milliy sanattimiz umuminsoniy madaniyat darajasiga kotarilayotganini hisobga olib, jahon sanattidagi yangi yonalishlarga ijodiy yondashish va ilmiy tadqiqotlarda inobatga olish muhimdir.

Bugun yoshlar hayoti va kamoloti bilan bog'liq muammolar barchada birdek mas'ullik hissini oshirish, o'z oldiga yangi maqsad va rejalarini belgilab olishda muhim omillardan biriga aylandi. Zero, Prezidentimiz SHavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar tashkiloti sessiyasidagi nutqlarida bugun dunyo yoshlari son jihatidan insoniyat tarixidagi eng yirik avlod bo'lib, afsuski, ekstremistik faoliyat va zo'raonlik bilan bog'liq jinoyatlarning aksariyati voyaga etmagan yoshlar tomonidan sodir etilayotgani qayd etib o'tildi. Bu qatlam vakillari bilan bog'liq masalalar nafaqat O'zbekiston balki butun hamjamiyat oldidagi muhim muammolardan biri bo'lib turganligini ko'rsatmoqda.

Globalashuv jarayonlarida bizning madaniyatimiz, qadriyatlarimiz va ozlarini Uchinchi dunyo mamalakatlarida deb atovchi Garb madaniyati bilan toqnashadi, natijada moslashish va tanlanish jarayoni boshlanadi. Muammo esa bu tanlanishda milliy xarakterimiz globalashuv jarayonlarining sinovlariga bardosh berish yoki bermasligidadir. Bizning jamiyatda va ruhiyatimizda sodir bolayotgan globalashuv bohronlarining ziddiyatlarini izohlashda Toffler nazarda tutgan ortodoks munosabat emas, balki sinergetik tahlil qol keladi. CHunki moddiy taraqqiyot evrilishlari dunyoviy tamaddunning sinergetik manzarasini yaratdi. YAni Redyard Kipling zamonidan buyon SHarq bilan Garb boshqa-boshqa olamlar degan aqidalar barham topib yagona olam tushunchasi paydo boladi. Albatta SHarq va Garb madaniyatlari ortasida oziga xos tafovutlar mavjud, biz ular orasiga Kipling singari dialektik Buyuk Xitoy devori”ni qoyishdan yiroqmiz. Qolaversa qadriyatlar va madaniyatlarning globalashuv jarayonlari muammoga sinergetik nuqtai nazardan yondoshishni taqozo etadi. Avvalo keyingi yillarda falsafiy tafakkurimizdan joy olayotgan sinergetika tushunchasiga aniqlik kiritsak. Faylasuf I. Rahimov dialektik va sinergetik tafakkur munosabatlari haqida shunday fikrlarni bildiradi:

Moddiy va manaviy hayotdagi sinergetik muvozanatni YAponiya misolida korsatishimiz mumkin. Sharq tamadduniga mansub bu mamlakatga otgan asrning ortalarida shiddat bilan kirib kelgan Garbcha taraqqiyot va madaniyat asrlar davomida shakllangan yapon madaniyati bilan toqnashdi. Ammo Yaponiya Garb taraqqiyotining yutuqlarini ozlashtirdi, lekin milliy qadriyatlarini va analariga sodiq qoldi. Bu esa Yaponiyani dunyodagi rivojlangan davlatlar

qatoriga qoshdi. Albatta keyingi yillarda yapon yoshlarining Garb madaniyatiga moyillikni kuchayishi yapon ziyolilarini ham tashvishlantirmoqda. Lekin shunday bolsada kopgina Garb ekspertlari ham yapon jamiyatidagi sinergetik uygunlikni etirof etishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 15. – С. 202-206.
2. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
3. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
4. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
5. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHLTLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
6. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
7. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
8. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
9. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
10. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
11. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
12. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
13. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).

14. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации , 24 (2), 332-337.
15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
16. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.